

Study Consent Form in English

CONSENT FORM

Project Title: The Business Imperative of Newsroom Diversity: How Female Media Leaders Encourage Newsroom Changes and Innovation

Principal Investigator: Fitria Andayani

INTRODUCTION

This project aims to explore how diversity is configured into the newsroom ecosystem of innovation from Indonesian female media leaders' perspectives and experiences. Your participation will be beneficial for the success of the project and ultimately increase knowledge around the business imperative of newsroom diversity as research focusing on newsroom diversity's implication to innovation and media business is lacking. Moreover, your participation will help strive for more representation of women and minorities in the top-level management of news organizations.

WHAT AM I BEING ASKED TO DO?

You will be asked to participate in a semi-structured, in-depth video or audio interview.

HOW LONG WILL I BE IN THE STUDY?

This interview will last for approximately one hour. The study will start from January 2022 to March 2022. The total duration of the interviewees' participation during the entire period will be a maximum of 3 hours (from consent to the accuracy check).

HOW MANY PEOPLE WILL BE IN THE STUDY?

At least 30 people will take part in this study.

WHAT ARE THE RISKS OF BEING IN THE STUDY?

There is no more than minimal risk for participants in this study.

CONFIDENTIALITY

Information contained in your records will not be given to anyone unaffiliated with the study in a form that could identify you without your written consent.

WHO DO I CONTACT IF I HAVE QUESTIONS, CONCERNS, OR COMPLAINTS?

If you have any questions regarding the research, please contact the principal investigator, Fitria Andayani, at faqt8@umsystem.edu. If you have any questions concerning your rights as a participant, you may contact the Campus Institutional Review Board at (573) 882-9585 or umcresearchcirb@missouri.edu. A copy of this Informed Consent form will be given to you before you participate in the research.

SIGNATURES

I have read this consent form, and my questions have been answered. My signature below means that I do want to be in the study. I know that I can remove myself from studying at any time without any problems.

Your Signature

Date

Study Consent Form in Indonesian

Surat Persetujuan Keikutsertaan Penelitian

Judul Penelitian: Manfaat Bisnis Diversitas di Ruang Redaksi: Pengaruh Keberadaan Pemimpin Media Perempuan dalam membawa perubahan dan inovasi di ruang redaksi.

Peneliti Utama: Fitria Andayani

Pengantar

Proyek penelitian ini bertujuan untuk mengeksplor pengaruh diversitas pada inovasi di ruang redaksi melalui perspektif dan pengalaman pemimpin media perempuan. Penelitian ini berkontribusi untuk meningkatkan pengetahuan tentang manfaat bisnis dari inisiatif meningkatkan keragaman ruang redaksi yang pada akhirnya dapat meningkatkan inovasi. Penelitian ini bermanfaat untuk membuktikan bahwa meningkatkan representasi perempuan maupun minoritas di ruang redaksi bukan hanya langkah altruisme semata namun dapat dimonetisasi. Penelitian ini juga menawarkan manfaat dalam menambah pengetahuan tentang interseksionalitas, kepemimpinan berbasis gender, dan ekspektasi gender di dunia kerja.

Apa yang akan saya lakukan bila berpartisipasi di dalam penelitian?

Anda akan diwawancara secara mendalam tentang sejumlah hal terkait penelitian. Wawancara tersebut akan didokumentasikan dalam bentuk audio.

Berapa lama saya akan diwawancara?

Wawancara mendalam akan berjalan sekitar satu jam. Penelitian dimulai pada Januari 2022 hingga Maret 2022. Wawancara lanjutan akan dilakukan bila dibutuhkan untuk mengecek dan meningkatkan akurasi data.

Berapa banyak orang yang akan berpartisipasi di dalam penelitian?

Setidaknya ada 30 orang yang akan berpartisipasi di dalam penelitian ini.

Adakah resiko yang mungkin dihadapi oleh partisipan?

Tidak ada

Kerahasiaan

Informasi personal peserta penelitian akan dijaga kerahasiaannya terkecuali peserta mengizinkan untuk mempublikasikan identitasnya untuk keperluan studi.

Siapa yang harus saya kontak bila memiliki pertanyaan ataupun masalah terkait pelaksanaan penelitian?

Anda dapat melayangkan pertanyaan pada peneliti utama, Fitria Andayani melalui email faqt8@umsystem.edu. Bila Anda memiliki pertanyaan tentang hak partisipan, Anda dapat menghubungi Institutional Review Board Universitas Missouri melalui nomor telepon (573) 882-9585 atau email ke umcresearchcibr@missouri.edu. Anda akan mendapatkan salinan dokumen persetujuan penelitian ini sebelum berpartisipasi dalam studi.

Persetujuan

Saya telah membaca dokumen persetujuan penelitian dan semua pertanyaan saya tentang penelitian ini telah terjawab. Tanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya bersedia berpartisipasi di dalam penelitian. Saya paham atas hak saya untuk menolak mengikuti penelitian kapanpun saya mau tanpa masalah.

Tanda Tangan Peserta

Tanggal